

TARJIMASHUNOSLIKDA SINXRON TARJIMA TEXNOLOGIYALAR

Mardonov Quvonchbek

O‘zbekiston davlat jahon tillari

universiteti magistranti

kuvonchbekmardonov@gmail.com

Annotasiya Tarjima turlari orasida eng murakkabi bu sinxron tarjima hisoblanadi. Mazkur maqolada sinxron tarjimaning texnologiyalari hamda uning tarjima jarayonida qo‘llanilish ahamiyati xususida tahlillar yuritiladi. Shuningdek mavzuga doir ilmiy nazariy qarashlar umumlashtirilib taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: sinxron tarjima, tilshunoslik, psixolingvistika, og‘zaki tarjima.

SYNCHRONICAL TRANSLATION TECHNOLOGIES IN TRANSLATION STUDIES

Mardonov Quvonchbek

Master’s degree from the Uzbek State

University of World Languages

kuvonchbekmardonov@gmail.com

Annotation:The most complex of the translation types is simultaneous translation. This article analyzes the technology of simultaneous translation and its importance in the translation process. It also summarizes the scientific and theoretical views on the topic and makes suggestions and recommendations.

Keywords: simultaneous translation, linguistics, psycholinguistics, interpretation.

Sinxron tarjima og‘zaki tarjima turlari orasida eng murakkabi bo‘lib, mazkur turdagi tarjimada maxsus jihozdan foydalanib tarjima amalga oshiriladi. Bu notiq nutq so‘zlayotgan chog‘ida tarjimonning uni bo‘lmasdan uzluksiz nutq mazmunini

tinglovchilarga yetkazib berishning og‘zaki tarjima usulidir. Bunda tarjimondan mavjud mavzudagi bilimlar yordamida juda qisqa vaqt ichida manba tilini bilib olishi, tushunishi va yetkazib berilishi talab qilinadi. Sinxron tarjimada, tarjimon tarjima qilish kabinasida o‘tiradi va quloqchin orqali so‘zlovchini tinglaydi, so‘ng tinglash chog‘ida mikrofon orqali tarjima qiladi[1]. Konferensiya xonasidagi delegatlar asosiy tilni quloqchinlar orqali tinglashadi. Sinxron tarjimon imo-ishoralar orqali ham bajariladi (kar va soqovlar uchun). So‘zlangan tildan imo-ishora tiliga tarjima qilinadi. Imo-ishorada tarjimonlar kabinada o‘tirishmaydi: ular so‘zlovchini ko‘ra oladigan va boshqa qatnashchilarga ko‘rina oladigan konferensiya xonasida turishadi. Pichirlab tarjima qilish sinxron tarjimaning shunday shakliki, bunda, tarjimon konferensiya xonasining kabinasida emas, balki tarjima kerak bo‘lgan delegatning ortida o‘tiradi va nutqning asosiy mazmunini delegatning quloqlariga pichirlaydi. Tarjimonning bunday shakllardan foydalanishi konferensiya muhitida chegaralanmagan. Sinxron tarjima, misol uchun katta konferensiyalarda, forumlarda ishlatiladi va pichirlab tarjima qilish biznes uchrashuvlarda ishlatilishi mumkin[2].

Sinxron tarjima, asosan, majlis, uchrashuv hamda anjumanlarda foydalanilishi bilan ketma-ket tarjimaga o‘xshashdek tuyuladi. Biroq, keyingi yillarda sinxron va ketma-ket tarjimadan foydalanishda ixtisoslashuv alomatlarini tobora sezilyapti. Masalan, sinxron tarjima, asosan, ko‘p tilli xalqaro simpoziumlar, xalqaro tashkilotlar ishtirokchilariga notiq nutqini eshitish jarayonida uni ikki va undan ortiq tillarga tarjima qilish lozim bo‘lgan vaziyatlarda shu soxa bo‘yicha maxsus tayyorlangan sinxronchi tarjimonlar tomonidan amalga oshirilsa, ketma-ket tarjima tarjimon va so‘zlovchi (notiq)ning bevosita muloqoti jarayonida ikki tomonlama uchrashuv va konferentsiyalarda, diplomatik so‘zlashuvlarda ko‘proq amalga oshirilyapti. Bundan tashqari, sinxron tarjima ketma-ket tarjimadan quyidagi jihatlari bilan ham farq qiladi: Sinxron tarjimada notiq nutqi nutq tugashi, gap yakunlanishi kutilmasdan tarjima qilinadi. Ketma-ket tarjimada esa tarjimon notiqning har bir jumlasini tarjima qilishga urinadi[3].

Sinxron tarjima faoliyati og‘zaki tarjima ishining eng yuqori cho‘qqisi hisoblanadi. Shuning uchun sinxron tarjimonlarning tayyorgarligiga juda baland talablar qo‘yiladi. Ular quyidagi qobiliyatlarga ega bo‘lishlari kerak bo‘ladi: □ Chet tili va o‘z ona tilida erkin gapira olish;

Grammatik va fonetik jihatdan yaxshi talaffuzli nutq;

Ikki tilda ham chuqur so‘z boyligi;

Turg‘un konstruksiya va klishelar fondini yaxshi bilish va ularni tezkorlik bilan topa olish;

Ona tiliga ham, chet tiliga ham grammatik jihatdan to‘g‘ri tarjima qila olish;

Reaksiyaning tezligi;

Yaxshi operativ xotira;

Diqqatni jamlay olish;

Aqliy va jismoniy chidamlilik;

Guruh bo‘lib ishlay olish;

Ensiklopedik bilimlarga ega bo‘lish kabilar sinxron tarjimondan talab etiladi[4].

Hozirgi kunda sinxron tarjima maxsus moslamalar bilan bajarilyapti. Maxsus uskuna-jihoz sinxron tarjimaning sistemasi bo‘lib, u odatda statsionar yoki yig‘ma kabina ko‘rinishida bo‘lib, bu yerda ikki juft quloqlchilar va tarjimon uchun mikrofon, yana shuningdek, tarjimaga ehtiyoji bor ishtirokchilarning soniga qarab quloqchilar to‘plami yoki ko‘chma priyomniklardan tashkil topadi. Konferensiya o‘tkazilayotgan chog‘ida sinxron tarjimonlar alohida kichik bir xonada o‘z ovozlari notiqni ovozini bosib qolmasligi uchun tovushlarni izolyatsiyalovchi quloqchilarni taqib o‘tiradilar. Ovozni kuchaytiruvchi apparat yordamida tarjima tinglovchilar quloqchilariga yetkaziladi. Tarjimonlar tarjimani eshitishni istayotgan, quloqchin kiyib olgan delegatlarga mikrofon orqali tarjima qilishadi. Bunday maxsus

texnologiyadan foydalanilgan sinxron tarjima odatga ko‘ra katta miqdordagi odamlar ishtirokidagi va katta konferens zal yoki auditoriyada o‘tkaziladigan tadbirlar, ya’ni konferensiya, seminar, prezentatsiya kabilarda uyushtiriladi. Ba’zi hollarda moslamalar mavjud bo‘lmasa, sinxron tarjima pichirlash orqali amalga oshirilsa bo‘ladi. Qatnashchilardan biri so‘zlaydi va bir vaqtning o‘zida tarjimon tarjima xizmatini talab qiluvchi bir yoki ko‘pi bilan ikki insonning quloqlariga pichirlab tarjima qiladi. Buni ham tarjimaning bir turi deb aytishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda sinxron tarjimadan ko‘zatiladigan asosiy maqsad bo‘lajak mutaxassislarda ijtimoiy-iktisodiy fanlar, tili o‘rganiladigan mamlakat madaniyati buyicha bilimlarni kengaytirish va mustahkamlashdir. Sinxron tarjimadan ko‘zatiladigan xususiy maqsad sinxronchining lingvistik, psixolingvistik, psixologik bilimlarini amalda namoyon qila olishini ta’minlashdir. Shuningdek, tarjimondan yuksak ma’naviy, madaniy, axlokiy, goyaviy sifatlarni egallashni ham talab qiladi. Sinxron tarjimonning vazifasi notiqning kommunikativ niyatini yetkazishdir, shuning uchun turli tillarining grammatik va sintaktik tuzilmalaridagi tafovutlar sababli, so‘zlovchining kommunikativ niyatini uzatishda tarjimaning vakillikka erishish usullari boshqacha bo‘ladi.

Sinxron tarjima o‘rganila boshlangach uning afzallik va kamchilik tomonlari ham ko‘rib chiqildi. Sinxron tarjimaning izchil tarjima usulidan farqli quyidagi afzalliklar mavjud:

Notiqning nutqi uzilishlarsiz amalga oshiriladi. Bu esa o‘z navbatida notiqning auditoriya diqqatini ushlab turishga, tinglovchilarning reaksiyasi va kayfiyatini seza olish imkoniyatini beradi.

Tadbirni o‘tkazish vaqti izchil tarjimadan foydalanishga nisbatan deyarli ikki baravar qisqardi.

Ishtirokchilar uchun qulaylik tomoni, hozirgi paytda chet tilini o‘rganish kamyob bo‘lmay, ko‘pgina ishtirokchilar doklamlarni chet tilida asl holida tinglashni afzal biladilar. Izchil tarjimada notiqning to‘xtab qolib tarjima bilan davom etishi

bunday ishtirokchilarning asabiga tegadi. O‘z o‘rnida sinxron tarjimaning ham bir oz kamchiliklari bo‘lib, ular quyidagilardan iborat:

Sinxron tarjimaning bahosi ketma-ket tarjimaga nisbatan ancha baland bo‘lib, bu narxga sinxron tarjimonlar xizmati to‘lovi va maxsus jihozning ijara to‘lovi kiradi.

Tadbirning tematikasini bir xilda yaxshi biluvchi minimum 2-3 nafar sinxron tarjimonlarni jalb etish kerak bo‘ladi.

Sinxron tarjimada yuqori darajada ma’lumotni yo‘qotish va oz darajada ma’lumotning tinglovchiga yetib borishi kuzatiladi

Xulosa qilib aytganda sinxron tarjima og‘zaki tarjima turlari orasida eng murakkabi bo‘lib, mazkur turdagi tarjimada maxsus jihozdan foydalanib tarjima amalga oshiriladi. Bu notiq nutq so‘zlayotgan chog‘ida tarjimonning uni bo‘lmasdan uzluksiz nutq mazmunini tinglovchilarga yetkazib berishning og‘zaki tarjima usulidir. Bunda tarjimondan mavjud mavzudagi bilimlar yordamida juda qisqa vaqt ichida manba tilini bilib olishi, tushunishi va yetkazib berilishi talab qilinadi. Sinxron tarjima tadqiqoti amaliy tilshunoslikdagi boshqa tadqiqotlardan ayro holda olib borilgan. Buning sababi ko‘pgina tillarning va turli vaziyatlarning mavjudligidan kelib chiqqan metodologik muammolar hisoblanadi. Bundan tashqari bu tillarni o‘rgatishning va og‘zaki nutq ko‘nikmalariga ega bo‘lishning yangi metodlariga muxtoj amaliy tilshunoslikning yirik bozori bilan solishtirganda oz miqdordagi foydalanuvchilar uchun zarur tadqiqotlar natijalarining amaliy qo‘llanilishi bilan ta’minlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Seleskovitch D. and Lederer M. *Interpreter pour Traduire*. Paris : Didier Erudition, 1989. – P. 14.
2. Setton, R. *A Pragmatic Theory of Simultaneous Interpretation* / doctoral dissertation, Ann Arbor, Michigan, 1997. – P.25.
3. Matibaeva Raziya. (2019) *Teoreticheskie osnovi interaktivnix metodov obucheniya*. Materials of International scientific-practical conference on the theme

Women’s achievements in science, culture and innovational technologies. Jizzakh Polytechnical Institute, 17/05/2019.

4. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. Уч. для институтов и факультетов ин.яз. – М., Воениздат, 1973. – С.272.

